

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MILLIY TURIZM TURLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMLARI

Gapparova Mayramxon Zafar qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618689>

***Annotatsiya.** Tadqiqotda milliy turizmni tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini chuqur o‘rganilayotgan ilmiy izlanishni o‘z ichiga olgan tahlil natijasida qisqa tushuntirish berib tezida o‘z aksini topgan. Ichki turizmni rivojlantirishda davlatning o‘rni va xalqaro tashkilotlarni bergan baholari korsatib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** iqtisodiyot, milliy turizm, xizmat ko‘rsatish, boshqaruv, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar.*

Asosiy qism. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi o‘rmon xo‘jaliklari bilan 2024-yil 1-dekabr qadar ov turizmini rivojlantirish maqsadida tashabbuskorlarni jalb qilgan holda ov xo‘jaligining tegishli infratuzilmasini (qirg‘ovulxona, hayvonlar boqish joyi) birinchi navbatda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida joriy qilish choralarini ko‘rib chiqdi va amaliyotga tadbiiq etdi. Qarorda nazarda tutilgan barcha rejalar ichki turizmni rivojlanishiga drayver sifatida xizmat qiladi.

Vakolatli organ hisoblangan O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo‘mitasi ichki turizmni rivojlantirish maqsadida hozirda yangi hisoblangan turlarni standartlarni ishlab chiqmoqda. Bunga misol qilib sarguzasht turizmini ko‘ramiz.

“Turizm xizmatlarini sertifikatlash markazi” DUK qoshidagi STQ-4 “Turizm va madaniy meros” standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mita tomonidan Sarguzasht turizmi standarti ishlab chiqilgan bo‘lib, xavfsizlikni boshqarish tizimlari va talablar davlat standarti ishlab chiqildi.

Mazkur davlat standarti O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining 2023-yil 18-yanvardagi buyrug‘i bilan qabul qilindi.

Ushbu standart sarguzasht turizmi faoliyati provayderlari uchun xavfsizlikni boshqarish tizimining talablarini belgilaydi. Provayder ushbu standartdan quyidagilar uchun foydalanishi mumkin:

- xavfsizlik samaradorligini oshirish;
- ishtirokchilar va xodimlar xavfsizligiga nisbatan kutilmalarni oqlash;
- xavfsiz amaliyotni ko‘rsatish;
- amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqligini qo‘llab-quvvatlash.

Ushbu standart har xil geografik, madaniy va ijtimoiy muhitda ishlaydigan barcha turdagi va o‘lchamdagi provayderlar tomonidan qo‘llanishi mumkin. Standart 2023-yil 18-apreldan amada faoliyat olib boradi.

Ichki turizmni rivojlantirishda vakolatli organ hisoblangan O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo‘mitasi turizm turlarini rivojlantirish maqsadida aniq yo‘l xaritasini belgilab oldi. Xalqaro turizmdan farqli ravishda bular:

- faol va ekstremal turizm;
- biznes turizm;
- madaniy turizm;
- eko turizm;
- ziyorat turizmi;
- sog'lomlashtirish turizmi;
- gastronomik turizm kabilar.

Yuqoridagi yo'nalishlar ana shular jumlasidandir. Birgina faol va ekstremal turizmni oladigan bo'lsak, O'zbekistonda bu turizm turi uchun salohiyatimiz keng.

Faol va ekstremal turizm. Bu turizm turi sayohat va sportni o'z ichiga oladigan xavf bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Parashyutdan sakrash, alpinizm va rafting sport turlari bunga misol bo'ladi.

Ekstremal turizm deganda nafaqat jismoniy tayyorgarliklarni balki jasorat ham kerak bo'ladi. Ekstremal turizm asosan yevropa va sharqiy osiyo davlatlarida rivojlangan va keng tarqalayotgan turizm turi hisoblanadi. Asosan turizmning bu turiga yoshlar va o'rta yoshlilar qiziqadi va haqiqiy adrenalin olishni xohlashadi. Shu sababdan ekstremal turizm ko'proq yoshlarni jalb etadi. Ekstremal turizm deyarli har bir turi oldindan tayyorgarlik va ko'nikmalarni talab qiladi. Ekstremal turizmning hozirda o'nlab va undan ko'p turlari mavjud bo'lib ulardan eng ko'p tarqalgani alpinizm, kayak, sho'ng'ish, rafting, paragliding va tog' turizmi. Ekstremal turizmning ekzotik turi ham mavjud. Ekstremal turizm nafaqat sayyohlik, balki biznesning istiqbolli turlaridan biri bo'lib, u ko'proq odamlarni o'ziga tortishi bilan ajralib turadi. Ekstremal turizmni rivojlantirishda o'rganilmagan yangi joylar paydo bo'lmoqda, turizmning yangi turlari paydo bo'lishi buning aynan dalilidir. Ekstremal turizm nafaqat yuqori sifatli, balki uning barcha turlari muayyan malaka, tegishli jihozlar, tajriba va yuqori professionallikni talab qiladi.

Biznes turizmi. Bu turizm turi ishbilarmonlik turizmi deb ham ataladi. Shuningdek, korporativ turizm xizmat safarlarini tashkil etish va boshqarishni ta'minlaydi. Biznes sayohatlari, ish safarlari, turli kompaniyalarning xodimlarini hamkorlik yoki boshqa masalalarda tashrif buyurishi bilan kechadigan jarayon. Ishbilarmonlik turizmi korporativ tadbirlar va uchrashuvlar sohasi bilan ham bevosita bog'liq. Buni yana bir nomi- MICE (ingliz tilidan Meetings-uchrashuvlar, Incentives-rag'batlantirishlar, Conferences-konferensiyalar, Exhibitions-ko'rgazmalar) deb ham ataladi.

Butunjahon Sayohat va Turizm Kengashi (World Travel & Tourism Council, WTTC) ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilda global biznes sayohat bozori 1,106 trillion dollardan oshdi. 2016-yil yakuniga ko'ra, ish safari xarajatlari 1,150 trillion dollargacha oshgan, 2017-yilda esa, dastlabki prognozlariga ko'ra, u 3,7 foizga oshib, 1,192 trillion dollarni tashkil etadi. 2026-yilga borib, biznes sayohatlar bozorining yillik o'sish sur'ati o'rtacha 3,7% ni tashkil etib, 1,658 trillion dollarga baholanadi.

Global Biznes Sayohat Uyushmasi (Global Business Travel Association, GBTA) hisobotiga ko'ra, biznes sayohatlari uchun barcha xarajatlarning 89 foizi - jami 984 milliard dollar - Osiyo-Tinch okeani mintaqasi, G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikaga to'g'ri keladi. Shu bilan birga, Osiyo-Tinch okeani mintaqasi dunyodagi eng yirik biznes sayohat bozori hisoblanadi (global bozorning 38 foizi): 2000-yildan buyon uning hajmi 2013-yilda 392 milliard dollarni tashkil etdi. Eng tez o'sish BRIKSning uchta davlatida - Xitoy, Hindiston va Rossiyada ham kuzatilmog'da. 2013-yilda mamlakatlar o'rtasida biznes sayohatlari bo'yicha yetakchi beshlikka AQSH yetakchilik qildi, ikkinchi o'rinni Xitoy egalladi. Yaponiya, Germaniya va Buyuk Britaniya keng farq bilan kuzatib boradi; Rossiya 11-o'rinda joylashgan. 2014-yilda

Rossiya jahon reytingida 14-15-o'rinlarga tushib ketdi, ishbilarmonlik sayohatlari xarajatlari o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4,5 foizga qisqarib, 21 milliard dollarni tashkil etdi, garchi ichki ishbilarmonlik turizmi hajmi 5 foizga oshdi.¹

Madaniy turizm. Madaniy turizm bu ma'lum mamlakat yoki O'zbekistonning ko'p asrlik tarixini his qilish va yangi madaniyatni kashf etishning eng yaxshi usullaridan biri bu mamlakatimizning barcha mintaqalarida joylashgan turli xil madaniy me'ros ob'yektlari va muzeylarga tashrif buyurishdir. Hech kimga sir emaski, O'zbekiston o'zining boy madaniy va tarixiy merosi, betakror me'morchiligi va san'atiga ega. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Xiva, Urganch, Termiz, Qoraqalpog'istonning qadimiy tarixiy obidalari O'zbekistondagi tarixiy va ma'rifiy turizmning asosiy poydevori hisoblanadi.²

Eko turizm. Ekoturizm-ekologik ta'lim va ma'rifat dasturlarini o'z ichiga olgan va ekologik barqarorlik tamoyillariga muvofiq amalga oshiriladigan tabiatga yo'naltirilgan turizmdir. "Ekologik turizm-mahalliy madaniyat va ekotizimning yaxlitligini buzmaydigan tabiiy muhitni yaxshiroq tushunish maqsadida tabiiy hududlarga maqsadli sayohat, tabiiy resurslarni himoya qilish esa mahalliy aholi uchun foydali bo'ladi".

"Ekoturizm tabiatni muhofaza qilish va rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin. U kamida sayyohlik faoliyati, biologik xilma-xillik va mahalliy aholi o'rtasida ijobiy sinergik munosabatlarni o'z ichiga oladi, bu esa tegishli tashkilot va ushbu faoliyatni boshqarish tomonidan qo'llab-quvvatlanadi».³

Ziyorat turizmi. Ziyorat turizmi sayohatchi va ziyoratchilarning diniy (avliyolar hayoti), tarixiy (muqaddas joylar tarixi haqidagi) ma'lumotlarga ega bo'lish, falsafiy dunyoqarashni kengaytirish, ziyoratgohlardagi arxitektura va san'at asarlaridan ma'naviy va estetik zavq olish maqsadida odatiy yashash muhitidan tashqarida joylashgan muqaddas joylarga dunyoviy sayohati yoki ibodatidir. Sayyohlikning mazkur yo'nalishida ziyoratchilar ham diniy, ham dunyoviy maqsadlar bilan tashrif buyuradi.⁴

Sog'lomlashtirish turizmi. Bu sog'lomlashtirish markazlari, kurort va sanatoriyalarda, mineral, shifobaxsh suvlar, shifobaxsh qum-balchiqlar va ma'danli suvlarda va manzillarda davolanish bilan kechadigan jarayondir.

Gastronomik turizm. Bu turizm turi, uning asosiy maqsadi milliy gastronomiya va ma'lum bir mamlakat bilan tanishishdir. Gastronomik sayyoh uchun oziq-ovqat birinchi navbatda madaniyat toifasi hisoblanadi. Ushbu pozitsiyadan kelib chiqqan holda, an'anaviy oshxona tarix, din, iqtisodiyot, siyosat, urf-odatlar, afsonalar va mamlakat yoki mintaqaning o'ziga xosligini tashkil etuvchi boshqa omillar bilan bog'liq holda qabul qilinadi.

Gastronomik tur yoki gastro-tur mahalliy oshxonaga xos taomlarni tatib ko'rish uchun tadbirlar majmuasidir. "Oshpazlik mintaqaviy tadqiqotlar nafaqat restoranlarda, balki bozorlarda, fermer xo'jaliklarida, mahalliy oshxonalarda, karnaval va o'rim-yig'im paytida, dasturxon va shunchaki ko'chada o'tkaziladi".⁵

Yuqorida keltirib o'tilgan turizm turlari ichki turizmni rivojlantirishda asosiy turlardan hisoblanib, shu turlarni rivojlantirilsa mamlakatimiz rezidentlarini harakati oshishi prognoz qilindi.

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

² <https://uzbekistan.travel/uz/v/madaniy-turizm/>.

³ <https://www.ferganatourism.uz/ekoturizm>.

⁴ <https://xs.uz/uzkr/post/ziyosat-turizmi-yangi-ozbekistonning-tashrif-qoqozi>.

⁵ <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

Yuqorida keltirib o‘tilgan yo‘l xaritasi doirasida madaniy me’ros sohalari raqamlashtirish ham kiritilgan bo‘lib, Respublika hududida joylashgan barcha muzey eksponatlarning elektron katalogi, PWA texnologiyasidan foydalanilgan holda virtual-audio gid turlari, muzeylarning VR 360 ko‘rinishi, elektron viza rasmiylashtirish platformasi (e-visa.gov.uz) ishlab chiqish nazarda tutilgan.

Muzey eksponatlarining elektron katalogini ishlab chiqish muhim, mavjud eksponatlar sonini quyidagi rasmda ko‘rishimiz mumkin (2.4-rasmga qarang).

1-rasm. O‘zbekiston muzeylaridagi eksponatlar ⁶

Ekspонат turi	soni
San’at asarlari	10636 ta
Qurol aslahalar	554 ta
Numizmatika ashyolari	43394 ta
Etnografiya va amaliy sa’at ashyolari	38111 ta
Qadimiy suratlar va negativlar	28919 ta

Muzeylardagi barcha mavjud eksponatlarning statistikasidan boshlab nimalar mavjudligi, ekspонат pasportlari haqida elektron katalog orqali ma’lumot olish mumkin bo‘ladi. Bu esa mahalliy va xorijiy turistlarga qulaylik yaratib qiziqishni yanada oshirishga olib keladi. Rivojlangan davlatlardagi kabi raqamlashtirish jarayonlari ham turizmda sezilarli darajada o‘shirib bormoqda. Birgina misol qilib e-mehmon.uz dasturi bugungi kunda faoliyat olib borayotgan barcha mehmonxonalar va mehmon uylari ishini yengillashtirmoqda. Bu platforma orqali Kelgan mahalliy yoki xorijiy turist haqidagi barcha ma’lumotlarni yagona riyestor orqali ro‘yxatga olib ma’lumotlarni kirgizish mumkin. Xavfsizlik nuqtai nazaridan IIBga ma’lumot borishi yoki statistika qo‘mitasi o‘zi uchun ma’lumotlar to‘plashiga yo‘l ochib beradi. Madaniyat va turizm vazirligi bevosita qaysi mehmon uyida yoki mehmonxonada nechta mahalliy yoki xorijiy turist borligini ularning necha kun qolishi, yoshi, jinsi, millati, doimiy yashash manzili, nima maqsadda kelganligi va qaysi turizm turi bilan bandligigacha bo‘lgan ma’lumotlarni shu platformadan olishi mumkin. Innovatsiya va raqamlashtirish turizm turlarini barcha ko‘rinishlarini qamrab olishi kerak. Bu o‘z navbatida turistlarga qulaylik tug‘diradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 07 fevraldagi PQ-3514-son qarori “O‘zbekiston bo‘ylab sayyohat qil!” ichki turizmni rivojlantirish dasturi.
3. Dehqonov Burxon Rustamovich. “ICHKI TURIZMNI RIVOJLANLANTIRISHDA DAVLATNING O‘RNI” YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT (ISSN: 2992-8982) 2023-yil, oktyabr. № 10-son.
4. Rustamovich D. B. Quality And Safety Of Public Catering Services In Uzbekistan //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)(2021/5/23). – C. 19-23.
5. Rustamovich, Dehqonov Burhon. "Analysis of the Development of Tourism in Uzbekistan." Journal of International Business Research and Marketing 5.6 (2020): 28-33.

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo‘mitasi ma’lumoti.

6. Rustamovich, Dehganov Burkhan. "Financing Domestic Tourists And Export Of Tourism Services." FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI| JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION 2.3 (2023): 35-37.